

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ирода Санъат қизи Тоҳирова

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

КОРЕЙС ТИЛИНИ ўҚИТИШДА ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАР

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY